

आपदा प्रबंधन में पंचायत की भूमिका

डॉ. कल्पना बंडीवार^१ डॉ. रविंद्र सहारे^२
अनिकेत समाजकार्य महाविद्यालय, वर्धा

प्रस्तावना -

आपदाओं के होने के कारण पता लगाए सावधानी बरतें और हानि होने से बचाए। उपरोक्त कथन, अचानक आने वाली आपदाओं से बचने और उनके कारण का पता लगाने की और जोर देता है। आपदाएँ अक्सर अचानक आती हैं। और जान का और माल का नुकसान करती हैं। विश्व जोखिम रिपोर्ट २०२० के अनुसार भारत प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अर्धक सचेतनशील है और भारत विश्व जोखिम सूचकांक में १८१ देशों में से ८९ वे स्थान पर है। आपदा के समय स्थानीय समुदायों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि वे आसपास के क्षेत्र और भौगोलिक स्थानों को अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसी कोई भी प्राकृतिक घटना जिससे मनुष्य के जीवन को हानि पहुंचे प्राकृतिक आपदा कहलाती है। आपदाएँ प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों का परिणाम हैं जो जान और माल दोनों के नुकसान करके सामान्य जीवन को अस्तव्यस्त कर देती हैं। आपदा प्रबंधन आपदा के होनेवाले प्रभाव को कम करने का एक निरंतर प्रयास है।

आपदा अंतरीक और बाहरी कारकों के कारण प्रभाव से उत्पन्न होती है। जो संयुक्त होकर घटना को भारी विनाशकारी घटना के रूप में परिवर्तित करती है।

वर्तमान में हम प्राकृतिक संसाधनों का अनुसंधान इस्तमाल कर रहे हैं। आपदाओं के कारण मानव का बड़ी संख्या में हानि होती है। इसलिए आपदाओं के कारण घटनाओं को रोकने या आपदाओं को नियंत्रण, व्यवस्थापन करना जरूरी है। आपदाओं के व्यवस्थापन में मानव के हित जुड़े हैं। आपदा व्यवस्थापन में प्राकृतिक आपदाओं के निर्माण हुए नुकसान की आपदा व्यवस्थापन में विशेष सूचना जानकारी मिली तो जीवितहानी कम हो सकती है। आपदा व्यवस्थापन में आपदाओं का सामना करने की क्षमता प्राप्त करने और क्षमताओं को बढ़ाने के कार्य करती है। आपदा शब्द को संदर्भ में अलग-अलग व्याख्या मिली है। लेकिन आपदाओं के बारे में मौलिक धारणा मानव जाती के कल्याण और या पर्यावरणीय नुकसान को प्रभावित करने वाली प्रतिकूल घटनाओं की है। प्राकृतिक आपदा यह एक बहुत ही भयंकर और खतरनाक घटना है जो अचानक से होती है, मानवीय भूलों के कारण यह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है क्योंकि मानव द्वारा पर्यावरणीय संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। मानव निर्मित आपदा एक आपदा है जो मानवीय त्रुटियों, लापरवाही और जानबुझकर की गई गलती के कारण होती है। सभी प्रकार की मानव निर्मित आपदाएँ मनुष्य को नुकसान पहुंचाती हैं। मानवनिर्मित आपदाओं के वजह से लोगों की जान का खतरा बन जाता है। आपदाओं की पूर्व सूचना मिलजाती है तो आपदासे संभावित जान-माल की कमी बचा सकती है। अथवा उसको कम कर सकते हैं। इसी सोच के आधार पर किए गये प्रयासों को आपदाप्रबंधन कहा जाता है।

आपदा प्रबंधन के उद्देश्य -

- १) नुकसान और मौतों को कम करना
- २) व्यक्तिगत दुख को कम करना
- ३) आपदा के बाद चिकित्सा सहायता और प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना
- ४) सुरक्षा और जल्दी में सही निर्णय लेना
- ५) पीड़ितों की रक्षा करना
- ६) महत्वपूर्ण जानकारी और रिकार्ड को सुरक्षित रखना
- ७) आपदा तैयारी और आपदा नियोजन की संस्कृति को बढ़ावा देना

आपदा प्रबंधन की आवश्यकता -

आपदाएँ ये ऐसी घटनाएँ हैं जिनका मनुष्यों और पर्यावरण पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आपदाएँ तो

अनिश्चित हैं कब और कहाँ हो कोई जानता नहीं है। आपदा प्रबंधन के लिए सरकारी हस्तक्षेप और सही योजना के साथ, साथ फंड की आवश्यकता होती है।

आपदा की स्थिति को किस तरह से रोकना है। उसके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। और वे नुकसान को कम करना और स्थानीय लोगों को सामान्य जीवन में वापस लाने में मदद करने के लिए टीम के रूप में काम करते हैं।

सारांश -

जब प्रकृति में असंतुलन की स्थिति निर्माण होती है, तब आपदाएँ आ जाती हैं। आपदा यह एक ऐसी स्थिति है जो अचानक से मनुष्य जीवन को तहस-नहस कर देती है। जिसके कारण विकास

एवं प्रगती बाधक होती है। प्राकृतिक आपदाओं के अतिरिक्त कुछ विपत्तियाँ मानवजनित भी होती हैं। प्राकृतिक आपदाएँ जैसे सुखा, बाढ़, भुकम्प, सुनामी भूस्खलन, ज्वालामुखी, हिमखंडों का पिघलना, पहाड़ीयों का गिरना, (धैय, विवेक, परस्पर, सहयोग प्रबंधन से ही इन आपदाओं से पार किया जाता है। आपदा प्रबंधन दो प्रकार से किया जाता है आपदा से पूर्व एवं आपदा के पश्चात्) आपदाएँ तब होती हैं। जब प्रतीकूल पर्यावरणीय घटना आबादी के साथ बातचित करती है। जो घटना के प्रती संवेदनशील होती है। आपदा प्रबंधन में पूर्व नियोजित गतिविधियाँ का समावेश होता है, जिसके दौरान जारी रहता है। और आपदा के प्रभावों का कम करने के लिए आपदा की घटना के बाद किया जाता है। जिससे प्रतिकूल प्रभावों को रोका जा सके।

आपदा प्रबंधन ये घामील चरणों में रोकथाम, तैयारी घमन क्षमता निर्माण, प्रतिक्रिया पुनर्निर्माण और पुनर्वास घामील है। भारत में आपदाओं की अधिक संभावना है। भारत ये आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्छ निकाय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पृथकीकरण है। सामुदाय की प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाती है। और एजेंसी प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। भारत में प्रषीक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रम के लिए प्रमुख संस्थान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है। 'आपदामित्र' स्थानीय लोगोंकी भुमीका को मजबुत करने के लिए सरकार व्दारा की गई एक पहल है। इसके अंतर्गत युवा स्वयंसेवकों को प्रषीक्षित किया जाता है। और आपदा मित्र के रूप में बुलाया जाता है। और ये आपदा के समय सहायता करते हैं। इस प्रकार स्थानीय लोगों को जागरूक करना और आपदा के समय प्रतिक्रिया के लिए उन्हें तैयार करना, किसी भी संबधीत कार्यक्रम का उचित निवपादन तब तक संभव नहीं है जब तक कि उसमें स्थानीय समुदाय घामील न हो।

उद्देश-

- 1) आपदा प्रबंधन में पंचायत की भुमीका के बारे में अध्ययन करना
- 2) आपदा प्रबंधन से स्थानीक संस्थानों की भुमीकाओं के बारे में जानना
- 3) आपदा प्रबंधन में योजनाओं के बारे में अध्ययन करना

तथ्य संकलन -

तथ्य संकलन में दुस्यम स्रोतों का उपयोग किया है इसमें पुस्तकें, मासिकें, वृत्तपत्रे, इंटरनेट आदी साहित्यों को समावेश किया है।

स्थानीय संगठन एवं संस्थाओं की भुमीका-

कभी कभी गाँवों में कई प्रकार की दुर्घटनाएँ या प्राकृतिक प्रकोप होते रहते हैं। इन आपदाओं के कारण प्रतीवर्ष हजारे लोग अकालीन मृत्यु के शिकार होते हैं। मरने वालों से कहीं ज्यादा लोग घायल और बीमार भी हो जाते हैं। इन पर काबू पाने के लिए प्रषासनीक तंत्र एवं पुलिस के पहुँचने से पहले ही काफी जन-धन की हानी हो जाती है। आपदा प्रबंधन में पूर्व तैयारी के समय जनसहयोग और कहीं संस्थाओं की आवश्यकता पडती है। पहले के जमाने में भी गाँवों में हम सामाजिक सहयोग से इस तरह की व्यवस्था करते थे। बरसात के समय सुखी लकड़ी आदी की व्यवस्था, अचार नाफे के सामान हालकी भोजन सामुग्री पापड आदी की व्यवस्था पहले से ही करके रखने की व्यवस्था की जाती थी। जिससे की बरसात या बाढ़ आने पर कोई परेषानी ना हो। यहा तक के उँची जगह के मकान में रहने वाले निची जगह लोगों के लिए रहने की व्यवस्था करते थे। इसी तरह आपदा प्रबंधन में समाज और इसप्रकार समुदाय के लिए बड़े पैमाने पर सारी व्यवस्था करना पंचायत की एक प्रमुख जिम्मेदारी है। हमारे में ग्रामीण स्तर पर पंचायत गठीत की गई है। अनेक सामाजिक संगठन सहायता एवं सहयोग के लिए कार्य करते हैं। यदि ये सभी आपदा के समय मिलकर उनका सामना करें तो ऐसे संकटों का प्रभाव हटाया जाना संभव है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि, आपदा प्रबंधन सरकार का काम है। इसलिये कोई व्यवती इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते दुख की बात यह है। की आपदाओं का मुख्य शिकार तो आम आदमी होता है। इसलिये जरूरी है कि हम नागरीक पहल करके आपदाओं पर काबू पाने का प्रयास करें। आपदा के समय एवं बादमें लोगों के पुनर्वास का उचित प्रबन्ध करें।

आपदा प्रबंधन में निगरानी और मुल्यांकन भी एक महत्वपूर्ण घटक है। यदी कम आपदा का सही मुल्यांकन कर सके तो रहत भी सही तरीके से पहुँचा सकते हैं। आपदाओं में हम धीरज, विवेक सहनशीलता से निपटना चाहिए। आपदाओं

से बचने के लिए मानव समाज का संवेदनशील होना बेहद जरूरी है। गाँवों में स्थायी आपदा समन्वय समितियों का गठन किया जाना आवश्यक है। छोटी या बड़ी आपदाओं में समन्वय की कमी के कारण राहत और मदद समय पर प्रभावीत स्थान या व्यक्ति तक नहीं पहुँच पाती। राहत एजेंसियों के बीच समुचित तालमेल से अभाव की वजह से राहत कार्य ठीक से नहीं चल पाते और जादातर राहत सामग्री भी बर्बाद हो जाती है। सरकारी और गैरसरकारी संस्थाओं में समन्वय होना बेहद जरूरी है। यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि प्रत्येक प्रखण्ड तथा जिले के प्रमुख अपने क्षेत्र में स्वयंसेवा संस्थाओं व सरकारी कर्मचारीयों को मिलाकर एक प्रभावी तंत्र पहले ही तैयार रखें। यह तंत्र हर आपदा की स्थिति में समन्वित व आपसी सहयोग से काम करे। समन्वय समिति में अवकाश प्राप्त सैनिक, अधिकारी विकीत्सक इंजीनीअर योजनाकार आदी जो थीं हो गाँवों में घामील रहे जिससे इनके विषीष्ट ज्ञान एवं कौशल का उपयोग आपदा प्रबन्धन में किया जा सके। समिति के सदस्यों को समय, समय पर प्रषीक्षण की आवश्यकता रहेंगी। दृढ संकल्प एवं योजना बनाकर समुदाय की सक्षमता बढ़ाई जा सकती है। जिससे की समुदाय जोखिम का मुकाबला कर सके। पंचों और संपंचों का यह दायित्व है। की व अपने क्षेत्र में आनेवाली आपदाओं के समय लोगों की सहायता के लिए जल्दी आगे आए। पंचायत, ब्लॉक एव जिला स्तर पर उपलब्ध साधनों को भी गाँव तक लाकर उससे लोगों की मदद करे, गाँवों में आनेवाली आपदाएँ मानकृत आपदाएँ हो सकती हैं। आपदाओं के कारण जन-धन की हानी होती है। गाँवों में विकास के लिए पंचायत संस्था अपने कार्य व्यवस्थित रूप से करती है। उसी तरह गाँवों में प्रषीक्षण दीनाके लोगों को हमेशा तयार रखना चाहिए। आपदा स्थिति में पंचायत न कुछ नये योजनाओं पर ध्यान देकर स्वयं-सहायता एवं स्थानीय सहायता के आधार पर कुछ कदम उठाने चाहिए।

आपदा नियोजन के समय जो संपर्क सुत्र व फोन नंबर पंचायत ने इकट्ठे किए थे, उनपर संपर्क करके संबंधित कार्यदल व प्रशासनीक व्यवस्था को इसके बारे में सुचना पहुँचाना जिससे की त्वरित राहत कार्यवाही की जा सके जब तक विषीष्ट आपदा बचाव कार्य में लगाना था पंचायत

का प्राथमीक सहायता की भुमीका होती है। यदी बाढ का खतरा बढ़ रहा है। तो पहले से सुरक्षीत जगहों पर महीला एवं बच्चों को प्राथमीकता के आधार पर और बादमें अन्य लोगों की सुरक्षीत स्थान पर ले जाने का कार्य पंचायत को करना चाहिए। विभीन्न संबंधीत विभागों से संपर्क साध कर भोजन, पेयजल, दवाओं व अन्य आवश्यक सामग्री का प्रावधान करना पंचायत की भुमीका है। कार्य है। आपदा के घटीत होने पर पुलिस, अस्पताल, एंबूलन्स अग्निषामक, सेवा, बुलाने का कार्य पंचायत को करना चाहिए। आपदा के दौरान माइक आदी का प्रयोग करके लोगों को विपलीत होने के बचाव सुरक्षीत निकालने की घोशणाएँ करते रहना चाहिए। यदी भुंकप आया है। तो सबसे पहले बाहर खुले स्थान में आने की घोशणा हो यदी कोई घर में ही रह गया तो घर काम में प्रस्थापीत खडा रहने, किसी मजबुत सामान के नीचे छुपने, खिडकी दरवाजों से दुर रहने की घोशणा करते रहे। इस अवस्थाओं में पंचायत को चाहिए की सभी बीजली घरे से बीजली प्रवाह रोक दीया जाए जिससे अफरा-तफरी में करंट लगने से बचा जा सके।

आपदा के घटीत होने या उसके पश्चात के प्रबन्धन से भी अधिक महत्त्वपूर्ण है, इसके सम्बन्ध में जलय इसके लिए सामान्य नागरीको को आपदा प्रबन्धन की प्रषीक्षा देना और चेतना जागृत करना आवश्यक है। आपदापूर्व प्रषीक्षण एक ऐसा कार्यक्रम है, जिससे न केवल व्यवती मनोवैज्ञानीक रूपसे आपदा सहनीय बनता है। अपीतु यह आपदा के समय स्वयं को और अन्य को बचा सकता है। तथा सम्पती की हानी को रोक सकता है। इसके दीर्घकालीण सामुदायीक कार्यक्रम बनाना आवश्यक है। कीसी भी आपदा प्रबन्ध योजना की सकल्पना के लिए जनभागीदारी, अती आवश्यक है वर्योकी अमस्था होने पर अधीकांष व्यवती उसे सहने की स्थीती नहीं होते और इस डर तथा भयावहता का अधिक कर देते हैं। संचार माध्यम भी निरीमत प्रसरणी से यह जागृती पैदा कर सकती है। आपदा पीडीतो मनोवैज्ञानीक और सामाजीक प्रस्थाव को कम करने के लिए एक काऊंसलींग सेंटर होना चाहिए। आपदा के गुजर जाने के बाद पंचायत सबसे पहले प्रस्थापीत होने वाली लोगों के बारे में आंकडोंका संकलन करना और आपदा से होने वाली नुकसान का आकलन करना पंचायत का

कार्य है। आपदा में होने वाले जन नुकसान, पशु नुकसान से फैलने वाली बीमारीयों से बचने के लिए षवों और कंकालों को हटाना पंचायत की प्राथमिकता है। दोबारा से उन सभी सुविधाओं को प्रदान करवाना जीवनका नुकसान आपदा कालमें हुआ है। मारे गए लोगों के परिवार को मुआवजा व क्षतिपूर्ण का प्रबंधन करना पंचायत के कार्य है। सरकार द्वारा प्रदान की गई रहत सामुग्री को सुव्यवस्थित ढंगसे निवारण का प्रबंधन करना येह भी पंचायतकी भूमिका है। ये सभी कार्य संभव है जब हमारे पंचायत प्रतीनीधी पढे-लीखे हो। संवेदनशील हो । और अपने कार्य के प्रती सजग रहे। ये पंचायतों मान व निमत आपदा से बचाव रास्ता अपनी सजगता से घटने वाली आपदा को रोक सकती है। पंचायतों अपने गाँवों में समय-समय पर संगोश्टी, कार्यषाला, ग्रामीणों में जागरूकता फैला सकती है। बीमारीयों से संबधीत कॅंप लगाकर इनसे बचने के उपायों का प्रबंध कर सकती है। जिस प्रकार केंद्र व राज्य सरकार अपने क्षेत्र में कार्य करती है, उसी प्रकार स्थानीय स्थर पर पंचायत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

आपदा की स्थिती में बाहरी आपदा में स्थानीय सहायता ही सबसे पहले काम आती है। इसलीए स्थानीय सहायता का होना आवष्यक है। आपदाए कई प्रकार की होती है। जैसे महामारिया, अकाल बाढ, भुकम्प, जानवरों की बीमारी, फसल की बीमारीयों, बीजली गीरना, आगलगना, ऐसी स्थिती में स्थानीक संम्सारे ही स्थिती में मदद कार्य बन सकती है। पंचायतों में या घर में फोन की सुविधा हो एव प्रषासनीक कार्यालयों पुलरस नीयंत्रण कक्ष अस्पताल अग्निषामक केन्द्र के दुर भाषा नम्बर की सुवी लगी होनी चाहीए लोगों को सडक पर चलने तथा बाहन चलने के नियमों का ज्ञान होना चाहीए। सडको पर मार्ग एवं मोडों पर जरूरी सांकेतांक लगाना चाहीए जिससे की लोगों को ध्यान रहना चाहीए। कीटकनाषक दवाओं के प्रती सावधानी रखने की जानकारी दी जानी चाहीए। गाँव के उत्साही तथा सेवा-भावी नौजवान कत एक दल बनाना चाहीए । इन्हे दुर्घटनाओं एवं आपदाओं से निपटने केलीए पुरी तरह प्रषीक्षीत किया जाना चाहीए आपदा में फसे लोगों के लीए भोजन एवं आवास की व्यवस्था की जानी चाहीए। गाँवों में स्थायी आपदा समन्वय समितीयों का गठन किया जाना आवष्यक है। अवसर छोटी या बडी आपदाओं में समन्वयको की

कमी के कारण रहत और मदद समय पर प्रषाक्षीत स्थान या व्यवित तक नहीं पहुँचपाती रहत एजेंसियों के बीच समुचीत तालमेल के अभाव की वजह से रहत कार्य ठीकसे नहीं चल पाते है। जादा तर रहत सामग्री भी बर्बाद हो जायेगी गाँवों की या आपदा प्रबन्धन करते समय गाँवों को विशेष महत्व होना चाहीए। आपदा की स्थिती देखते हुए हम गाँवों में भी पुनर्वास केंद्र स्थापीत कीये जाने चाहीए। हमारे यहाँ जिस प्रकार की व्यापदा आने की संभावना रहती है। वहाँ उन केंद्रों पर उसी के अनुरूप तयारीया होनी चाहीए।

निष्कर्ष-

आपदाओं से बचा नहीं जा सकता है, इसलीए हमें हमेषा उसके लिए पहलेसे ही तैयार रहना पडेगा। राज्य और केंद्र सरकार के बीच में समन्वय बढ़ाना चाहीए और संचार की कमी को पुरा करना चाहीए और संसाधनों की जो कमी है। उससे प्राथमिकता देकर संसाधनों में उपलब्धी करानी चाहीए। आपदा से बचाने के लीए हमें नये, नये तकनीकों के साथ अदयामीत रहने की आवष्यकता है। ताकी होने वाले आपदा संकटों से लोगों को जानवरों और पौधों के जीवन पर प्रभाव को कम किया जा सके। आपदाओं में होनेवाले जोखीम और नुकसान को कम करने के लीए संस्थान संभावित आपदाओं व उनके जोखीम की तकनीकी व वैज्ञानीक तरीके से पहचान कर सकते है। ऐसे अध्ययन के आधार पर बचाव की रणनीती बनाई जा सकती है। आपदाओंपर अध्ययन करने वाले अकादमीक व षोध संस्थान अलग-अलग होकर काम करने के बजाय एक दुसरो को आंकडे और अध्ययन को साझा करे और इसके दौहराव से बचे।

संदर्भ -

- 1) पर्यावरण अभ्यास - प्रा.किषोर भुते, डॉ. अमीर धमानी, डॉ. अरविंद लोणकर, डॉ. सुरेष बाकरे
- 2) आपत्ती व्यवस्थापन संकल्पना आणी कृती - प्रा.व्ही.जे. गोडबोले
- 3) आपदा प्रबंधन बचाव व निराकरण - ए. श्रीवास्तव
- 4) <https://hi.vikaspedia.in>,
5½ <https://www.drishtilas.com>,
6½ <https://hi.m.wikipedia.org>,
7½ <https://www.doubtnut.com>